

**ЛИСТИ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО ДО ЛЕОНІДА
БІЛЕЦЬКОГО ЯК ПРИКЛАД ПРИВАТНОГО
ЛИСТУВАННЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.**

Юлія Горбач

**LETTERS OF VASYL BARVINSKY TO LEONID
BILETSKY AS AN EXAMPLE OF PRIVATE
CORRESPONDENCE OF THE FIRST HALF
OF THE 20TH CENTURY**

Yuliia Horbach

The article deals with the private correspondence of the first half of the 20th century and its features. In particular, 5 letters from the Ukrainian composer, pianist, and music critic Vasyl Barvinsky (1888–1958) to Leonid Biletsky (1882–1955), a famous Ukrainian scholar-literary scholar, Slavist, President of the Ukrainian Free Academy of Sciences, are examined. The letters were discovered in the fund 3876 of the Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine and date back to the 1920s. The main place of V. Barvinsky storage epistolary heritage and researchers who have already studied it are also noted.

The analyzed letters are polythematic: they tell about both Vasyl Barvinsky private life (for example, about the illness of his brother Bohdan and the pregnancy of his wife Natalia), and describe working and creative moments in the composer's biography (about work at the Higher Musical Institute of Mykola Lysenko, about signing a contract for the publication of musical works with the Austrian music publishing house "Universal Edition", about musical tours in the Czech Republic), his plans for the future, etc. An important place in the correspondence is also given to the topic of admission to study at the Mykhailo Dragomanov Pedagogical Institute in Prague of talented students from Ukraine. Among other things, the letters mention the living conditions of the Ukrainian intelligentsia in Lviv in the 1920s.

The article emphasizes that the letters of V. Barvinsky to L. Biletsky are a vivid example of the epistolary genre of the early twentieth century and that they vividly reflect the inner spiritual world of V. Barvinsky, characterize his work, show the life and closest environment of the composer, and acquaint the reader with the realities of life at that time.

Keywords: Vasył Barvinsky, Leonid Biletsky, correspondence, letters, epistolary.

На сьогодні епістолярний жанр спілкування між людьми поступово відходить у минуле і його замінюють інші, більш швидкі та зручні засоби комунікації на відстані. Однак так було не завжди і в XVIII, XIX та на початку XX століття поштове листування було не просто популярним, але й загальноприйнятим способом спілкування. Листи писали один одному, як прості люди, так і відомі громадсько-політичні, культурні та інші діячі. Особливістю приватного листування є його орієнтованість на адресата, виклад власного ставлення автора до реальних подій, збереження стилю автора, його почуттів та настроїв у момент написання листа. Отже, цінність листування полягає у можливості відтворити живі образи кореспондентів у певних життєвих ситуаціях та взаємовідносинах з іншими особами, зазирнути у внутрішній світ дописувачів, ближче познайомитися із суспільно-політичною та культурною добою, у якій жили автори листів. Листи є також історичними документами, оскільки містять у собі відверті думки та судження безпосередніх учасників подій та дають інформацію, яку не можуть дати інші джерела.

Листи Василя Барвінського (1888–1963), українського композитора, піаніста, музичного критика та педагога до Леоніда Білецького (1882–1955), відомого українського вченого-літературознавця, славіста, Президента Української вільної академії наук, громадського і політичного діяча, датуються 1924, 1929 та 1930 рр. Вони були виявлені при дослідженні фонду 3876 Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО), у якому зберігається кореспонденція від знаних українських діячів культури, науки та громадсько-політичного життя, до Л. Білецького. Загалом таких листів було віднайдено 5.

Епістолярна спадщина В. Барвінського є досить об'ємною і вже привертала до себе увагу дослідників. Його листи, близько 400,

зберігаються в основному у Львові (“Фонд Барвінських” у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України). Вони стосуються здебільшого часів навчання В. Барвінського, спершу в гімназії у Львові, потім у Карловому університеті в Празі. Значну частину цих листів детально проаналізувала у своїй статті “Листи Василя Барвінського з Праги до родичів у Львові”¹ дослідниця Л. Кияновська. Епістолярію В. Барвінського присвячено також декілька праць В. Грабовського. Це, зокрема, такі книги, як “Василь Барвінський. З музично-письменницької спадщини. Дослідження, публіцистика, листи”² та “В. Барвінський. Статті. Листи. Спогади”. Обидві праці містять листи до академіка О. Корнійчука та раніше не друковані листи В. Барвінського до родини М. Лисенка³ (Микола Лисенко був частим гостем у домі Барвінських, і саме він звернув увагу на музичні здібності малого Василя та передбачив його велике майбутнє у музичному житті). Разом з тим, листів періоду 1920-х рр. досі ніде не було опубліковано. Дана стаття буде невеликим заповненням цього пробілу.

Із Леонідом Білецьким Василь Барвінський познайомився швидше за все у Львові, куди Л. Білецький переїхав у 1920 р. із Кам’янець-Подільського, аби не потрапити під більшовицьку окупацію. У Львові два наступні роки Л. Білецький читав лекції з української літератури та фольклору в Українському таємному університеті⁴. З Л. Білецьким були знайомі також обидва брати В. Барвінського – Богдан Барвінський, український історик та архівіст, та Олександр Барвінський, лікар-терапевт, який першим у Львові відкрив свій рентгенкабінет. Б. Барвінський, як видно з листів, неодноразово співпрацював із Л. Білецьким: його ім’я часто згадується у листуванні: “До Праги повертаю з кінцем січня та привезу Вам від мого брата

¹ Л. КИЯНОВСЬКА, *Листи Василя Барвінського з Праги до родичів у Львові*, [у:] “Вісник Львівського Університету. Серія Мистецтво”, 2008, вип. 8, с. 162–224.

² ВАСИЛЬ БАРВІНСЬКИЙ, *З музично-письменницької спадщини. Дослідження, публіцистика, листи*, упор. В. Грабовський, Дрогобич: Коло, 2004, 256 с.

³ В. БАРВІНСЬКИЙ, *Статті. Листи. Спогади*, упор. В. Грабовський. Дрогобич, 2008, 268 с.

⁴ М. МАНДРИКА, *Леонід Білецький*, Вінніпег, 1957, с. 9.

Богдана листа та якісь матеріали, які Ви його просили для Оттового словника”⁵.

Перші три листи від В. Барвінського до Л. Білецького датуються 1924 р. У цей час Василь Барвінський мешкав у Львові, де очолював Вищий музичний інститут ім. Лисенка, а також співпрацював із Музичним Товариством “Боян” (організовувало артистичні мандрівки по містах і селах Галичини, виконувало твори українських композиторів та світової музичної класики). У листах згадується про діяльність цих установ та осіб, які там працювали. Зокрема, в епістолах В. Барвінський часто згадує українського композитора Станіслава Людкевича, з яким його пов’язувала багаторічна дружба та спільна праця.

У цей же період Леонід Білецький мешкав з родиною у Празі, куди його запросили М. Шаповал та Н. Григоріїв, аби він очолив там створений за матеріальної підтримки чеського уряду Український Педагогічний Інститут ім. Михайла Драгоманова. Спершу цей заклад освіти планувався як дворічна школа для учителів нижчих шкіл і позашкільної освіти, а з 1925 р. тут почали готувати також вчителів для середніх шкіл. Інститут мав літературно-історичний, математично-природничий та музично-педагогічний відділи. Л. Білецький був одночасно директором (ректором) і професором інституту спершу з 1923 до 1926 рр., а тоді з 1935 до 1939 рр. Займаючи керівні посади, Л. Білецький мав повноваження запрошувати на викладацьку роботу тих або інших українських викладачів. Так, із листа В. Барвінського дізнаємося, що йому також надійшла така пропозиція: “Ваша пропозиція впровадила в моє душевне життя заворушення, якого я вже давно в такому спекті не зазнав... Не можу скривати – що можливість пробувати в Празі для мене, як музики незвичайно приманлива. Прага це моя друга вітчизна – тут провів я час моїх студій музичних, з Праги моя жінка... в Празі наче б зродилася моя душа – так почувую себе як вдома...”⁶. Однак вибратися зі Львова до Праги і розпочати там викладацьку діяльність на музичному відділі Педагогічного Інституту В. Барвінський

⁵ Центральний державний архів вищих органів влади й управління (ЦДАВО України), ф. 3876, оп. 1, спр. 46, арк. 20.

⁶ Ibid., арк. 11–15 зв.

не зміг, адже у Львові, крім основної роботи у музичному інституті ім. Лисенка, він мав ще багато приватних учнів, а також читав лекції у польському музичному інституті.

Звертаючись у листах до Л. Білецького, В. Барвінський називає його “Вельмишановний Пане Директоре!” та “Високоповажний Пане Професор!”, що свідчить про шанобливе ставлення до свого адресата. Майже у кожному листі є також засвідчення прихильного та шанобливого ставлення до Л. Білецького й передаються вітання його родині. З цього можна зробити висновок, що В. Барвінський був знайомий з усією сім’єю професора.

Характерною рисою приватних листів В. Барвінського є їхня політематичність: так, окрім робочих моментів, В. Барвінський ділиться з Л. Білецьким подробицями зі свого особистого життя – розповідає про хворобу брата (відомого українського історика та бібліографа Богдана Барвінського), про вагітність дружини (Наталії Барвінської, яка була донькою відомого українського фізика та електротехніка Івана Пулюя), про плани на майбутнє тощо.

Однією з причин неможливості швидко приїхати на викладацьку роботу до Чехії була також матеріальна сторона. Так, в одному з листів В. Барвінський описує тяжкі умови життя української інтелігенції у Львові у 1920-х рр.: ціни на продукти та взуття, зарплатню в Музичному інституті, курс долара, вартість оформлення закордонного паспорту тощо: “...за платню в муз[ичному] Інституті перед двома місяцями я міг закупити тільки молоко для родини”⁷.

Разом з тим, аби не засмучувати Л. Білецького своєю відмовою, В. Барвінський запропонував на своє місце як можливих викладачів інституту кількох популярних на той час українських піаністів: “У Відні є Любка Коленівна – піаністка європейської міри. Для перегляду подам їх більше – у Відні є ще п. Боженківна і п. Левицька – теж добрі піаністки – п. Дністрянова, у Львові Тарас Шухевич, в Берліні Антін Рудницький”⁸.

Ще однією темою, яка розглядається у листуванні, є тема прийому на навчання до Педагогічного інституту талановитих студентів з України. Так, в одному з листів В. Барвінський просить Л. Бі-

⁷ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 46, арк. 11–15 зв.

⁸ Ibid., арк. 15.

лецького про стипендію для талановитої студентки Зеновії Косоноцької, яка навчалася сольовому співу у Львові, але за відсутності хороших викладачів мріяла продовжити навчання у Празі: “В музичному Інституті ім. Лисенка у Львові училася сольового співу п. Зіновія Косоноцька – голос у неї непересічний та якийсь з наукою у нас – особливо щодо сольо-співу справа не поставлена так, якби повинно бути – п. Косоноцька за порадою деяких осіб вибирається на студії у Прагу”⁹. Далі В. Барвінський просить допомогти зі стипендією та облаштуванням.

Варто зазначити, що Л. Білецький допоміг влаштуватися на навчання у Празі не одному талановитому молодому українцеві. Так, у тому ж 1924 р. відомий український етнограф та фольклорист Філарет Колесса попросив його прийняти на навчання на музичний відділ Педагогічного інституту свого сина Миколу Колессу, який у майбутньому став відомим композитором, диригентом, засновником української диригентської школи: “...найбільшу охоту і вроджений талант має він таки не до медицини, а до музики, – і позаяк се непрактичне, а волів би, щоби він за границею серйозно віддався музичним студіям, ніж мав би в краю марнувати літа: отим то я насмілююся звернутися до Вас, Високодостойний Пане Ректоре, з уклінною просьбою о ласкаве прийняття мого Миколи на музичний віділ Укр[аїнського] Педагогічного Інститута в Празі”¹⁰. Тут варто зазначити, що Микола Колесса також був одним із учнів В. Барвінського.

В. Барвінський порушує у листуванні також тему своєї творчості та публікації музичних творів. Зокрема, він згадує про надсилання своїх фортепіанних творів Л. Білецькому та його дружині і їх високу оцінку його композиторської праці. Родина Білецьких поділилася цими творами з іншими професорами в Празі, які запропонували написати декілька статей про творчість В. Барвінського. Сам Василь Барвінський досить критично оцінював свою творчість, про що так писав: “Я з природи чоловік скромний – однак ненавиджу дилетантизму і марноти. І потому підвладі ведеться в моєму нутрі постійна боротьба – з одного боку, те почуття, що я мушу творити,

⁹ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 46, арк. 16.

¹⁰ Ibid., спр. 49, арк. 66а.

бо я це імператив душі, з другого боку, може і перечулений самокритицизм доводить мене до заключення, що писати і творити мають право тільки правдиві генії. І це теж знову знеохочує і впроваджує в стан боротьби – чи маю право творити, чи ні”¹¹. Тобто, В. Барвінський був досить вимогливим до самого себе і своїх здібностей і намагався використовувати свій талант якомога продуктивніше.

В. Барвінський працював у різних музичних жанрах, був автором численних кантат (наприклад “Урочиста кантата” та кантата “Заповіт” на слова Т. Шевченка, 1917 р.), ораторій, п’ес, а також пісень на слова І. Франка, С. Черкасенка та інших українських поетів. Займатися саме українською музикою і вивчати українські народні пісні, зокрема, В. Барвінського заохотив один із його перших викладачів, празький професор Вітезслав Новак. Очевидно під його впливом, ще навчаюсь у Празі, В. Барвінський написав один зі своїх найбільших творів “Українська рапсодія”. І навіть перебуваючи на засланні в Мордовії, композитор не припиняв творити і написав один зі своїх останніх творів Віолончельний концерт (1956).

Розповідаючи про свою діяльність, В. Барвінський згадує про підписання договору на видання своїх музичних творів із австрійським музичним видавництвом “Universal Edition” (“Універсальне видавництво” було засноване в 1901 р. у Відні): “Будучи у Відні сего року, я предложив свої річі «Universal Edition» Wien-Leipzig – яка являється нині одною з найбільших світових накладень. Мої твори прийнято доволі ввічливо і я думаю, що они вже незабаром повинні вийти друком. Якраз находжуся в стадії підписання контракту”¹². Це можна вважати неабияким досягненням В. Барвінського, оскільки у цьому видавництві друкувалися твори відомих європейських композиторів. Крім цього видавництва, твори українського музиканта друкувалися також в американському видавництві “Edition Peters”, а його твір “Український танок” із циклу “Шість мініатюр на українські теми” 1931 р. випустило навіть японське видавництво “Nakamura”, у якому друкували твори Ф. Шуберта, Ф. Шопена, К. Дебюссі, Е. Гріга.

¹¹ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 46, арк. 17.

¹² Ibid., арк. 19 зв.

У 1920-х – на початку 1930-х рр. В. Барвінський активно виступав з концертами у Чехії разом зі співаками Р. Любинецьким, С. Крушельницькою, М. Менцінським, займався організацією музичних вечорів: “Я тепер дуже зайнятий між іншим уложенням української точки у вечорі слов’янських авторів народніх мотивів і танків”¹³ тощо.

Окрім композиторської та педагогічної діяльності, В. Барвінський займався також публіцистичною та науковою роботою. У 1930-х рр. він входив до редакції львівського музичного журналу “Українська музика”, у якому друкувалися статті про українську та закордонну музику, подавалися рецензії на твори тих чи інших композиторів, виходила хроніка музичного життя.

У 1948 р. відбулася одна з чергових “чисток” серед галицької інтелігенції. В. Барвінського та його дружину було також заарештовано за наклепом. На допиті В. Барвінського змусили підписати документ, який дозволяв знищити рукописи усіх його музичних творів. Після цього 10 років він відбув на засланні в Мордовії. Звільнившись у 1958 р., В. Барвінський почав називати себе “композитором без нот”. Решту життя присвятив пошукам рукописів своїх музичних праць по всьому світу та намагався відновити їх із пам’яті.

Таким чином, проаналізовані листи В. Барвінського до Л. Білецького є яскравим прикладом епістолярного жанру початку ХХ ст. та містять цінну інформацію про життя та діяльність видатного українського композитора у 1920-ті рр. Епістолярій яскраво відображає як внутрішній духовний світ В. Барвінського, так і дає характеристику його творчості, показує побут та найближче оточення композитора, знайомить читача із тогочасними життєвими реаліями. Листування також заповнює невелику прогалину у дослідженні епістолярної спадщини В. Барвінського.

References

BARVINSKY V., (2008), *Statti, lysty, spogady*. Upor. V. Hrabovsky, Drogobych, 268 s. [In Ukrainian].

¹³ ЦДАВО України, ф. 3876, оп. 1, спр. 46, арк. 21.

BARVINSKY VASYL, (2004), Z musychno-pysmennycjkoii spadshchynu. Doslidzhennia, publicystyka, lystu. Upor. V. Hrabovsky, Drohobych: Kolo, 256 s. [In Ukrainian].

KYIANOVSKA L., (2008), Lysty Vasylia Barvinskoho z Prahy do rodychiv u Lvovi, [in:] “Visnyk Lvivskoho Universytetu. Seriiia Mystetstvo”, vyp. 8, s. 162–224. [In Ukrainian].

MANDRYKA M., (1957). Leonid Bilecky, Vinnipeg, s. 9. [In Ukrainian].

Archive sources

CDAVO UKRAINY. F. 3876, op. 1, spr. 46, ark. 11–15 zv., 16, 17, 19, 20, 21. [In Ukrainian].

CDAVO UKRAINY. F. 3876, op. 1, spr. 49, ark. 66 a. [In Ukrainian].

Листи Василя Барвінського до Леоніда Білецького як приклад приватного листування першої половини ХХ ст.

У статті йдеться про приватне листування першої половини ХХ ст. та його особливості. Зокрема, розглядаються 5 листів від українського композитора, піаніста та музичного критика Василя Барвінського (1888–1958) до Леоніда Білецького (1882–1955), відомого українського вченого-літературознавця, славіста, Президента Української вільної академії наук. Листи були виявлені у фонді 3876 ЦДАВО України та відносяться до 1920-х рр. Зазначається також про основне місце зберігання епістолярної спадщини В. Барвінського та дослідників, які вже займалися її вивченням.

Проаналізовані листи є політематичними: вони розповідають як про приватне життя Василя Барвінського (наприклад, про хворобу його брата Богдана та вагітність його дружини Наталії), так і описують робочі та творчі моменти в біографії композитора (про працю у Вищому музичному інституті ім. Лисенка, про підписання договору на видання музичних творів із австрійським музичним видавництвом “Universal Edition”, про музичні гастролі в Чехії), його плани на майбутнє тощо. Важливе місце у кореспонденції відводиться також темі прийому на навчання до Педагогічного інституту ім. Драгоманова в Празі талано-

витих студентів з України. Серед іншого, в епістолах згадуються умови життя української інтелігенції у Львові у 1920-х рр.

У статті підкреслюється, що листи В. Барвінського до Л. Білецького є яскравим прикладом епістолярного жанру початку ХХ ст. та що вони яскраво відображають внутрішній духовний світ В. Барвінського, дають характеристику його творчості, показують побут та найближче оточення композитора, знайомлять читача із тогочасними життєвими реаліями.

Ключові слова: Василь Барвінський, Леонід Білецький, листування, листи, епістолярій.

Юлія Горбач, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Yuliia Horbach, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-9844-8265

E-mail: jgorbatsch@gmail.com

Received: September, 14, 2025

Advance Access Published: December 2025